

o penado Pavão

opinião como direito

A GRAVATA E A FORÇA

fevereiro 10, 2025 por a pena do pavão, publicado em crônicas, opinião

Ano 13- vol. 02 – n. 12/2025

O uso do pano ao redor do pescoço dista no tempo^[1]. Há quem atribua sua origem aos soldados mercenários croatas a serviço da França na guerra dos Trinta Anos. Eram só pedaços de tecidos usados para enxugar o suor nas batalhas. Só no século XX passou a ser usada como adereço, uma febre que logo foi incorporada à Europa francesa.

Nós que militamos no mundo jurídico a ela (a gravata) nos submetemos por necessidade e obediência formal e solene, afinal, o hábito faz o homem. Mas já imaginou esse adereço nos trópicos? Bom, nem discuto quanto inapropriado é exceto se o material de fabricação for uma boa seda.

Eu, particularmente, me adaptei ao uso da gravata borboleta, preferivelmente aquelas que demandam a feitura do nó. É um desafio prazeroso diante do espelho e, não há como negar, sinaliza um certo charme e distinção.

Não integro a horda dos estilistas e muito menos me insiro em um departamento que me forneça as gravatas. Se eu não lutar não as terei, como tudo em minha vida, como muitos outros contribuintes.

A quem possa supor diferente não pretendo, com minhas considerações, reprovador (não tenho competência) a manifestação mais exótica que se possa ter tido notícia durante todos os anos de existência do Supremo Tribunal Federal. Em sessão formal o presidente resolveu comunicar que o STF teria um novo “departamento” que havia lançado gravatas para os homens e lenços para as mulheres, todos com o logotipo da Corte e que teria ficado muito “bonitinho”. Pelo visto, o destino é de troca institucional de presentes como ocorre entre os chefes de estado ou governo em suas visitas.

Fez mal? Bom, a cada um cabe a opinião própria. A minha é de que bem não fez. Mas é preciso que eu diga para que o leitor não tenha a sensação de que sou dos que apenas critica por deleite, sem indicar os motivos

Um tribunal com a dimensão do STF deve se preocupar principalmente com a sua função de guardião da Constituição, coisa que não tem feito com a propriedade adequada como minha cátedra permite afirmar.

Além das competências e funções magnas o STF precisa se apresentar com observância ao eco que produz pelos seus membros. Há uma contribuição pedagógica a ser oferecida ao jurisdicionado e contribuinte e é indispensável que a autoridade compreenda que bons exemplos devem ser postos à disposição para que todos sigam.

Lembro de um conselho paterno de que “quem não pode dar exemplos não se meta a dar conselhos”. Pois é. A crítica contra si, muitas vezes reclamada pelo próprio STF, decorre (tirados os abusos) da reação aos exemplos mal dados por autoridades que se esforçam por abusar de aparições na mídia, como se estivessem sendo renumerados para exposição dessa ordem.

Não se engane o leitor. Em nenhum outro lugar do mundo que se possa considerar exemplo de admiração se vê membros da principal corte do país tão expostos quando no Brasil. Já os vimos até em palanques políticos.

Que os adereços sejam produzidos não vejo nada demais. Mas o lugar disso ser informado não é o plenário, como se estivéssemos em um cenário de circuito de moda em passarelas de Milão, Nova York ou Paris, cenários de exibição de exuberantes veludos, sedas e algodões egípcios, adornados por joias de valores elevados. É uma corte de justiça e como tal demanda postura, discrição e recato dos seus membros, principalmente em um país que passa por momento de delicada situação econômica e social.

Para mim melhor mesmo seria produzir a Constituição da República, encadernada em couro, a ser distribuída para as autoridades. Ela dá a dimensão exata da soberania nacional do propalado Estado Democrático de Direito. Apenas incluiria na apresentação o reconhecimento expresso de que Constituição só se efetiva com respeito e cumprimento, o que demanda como requisitos o compromisso e o comprometimento constitucional.

A gravata, como o lenço, envolve o pescoço compondo a indumentária exigida pelo formalismo solene. Mas meios e modos são o laço que pode adornar a admiração pelo STF e que, se mal traspassado, vira um nó contra todos os que assistiram, atônitos, ao comunicado no mínimo inoportuno. E nó, registra a história em abundância, até a força possui.

^[1] [### COMPARTILHE ISSO:](https://g1.globo.com/Sites/Especiais/Noticias/0,,MUL968964-16107,00-GRAVATA+SURGIU+PARA+LIMPAR+SUOR+E+VIROU+SIMBOLO+DO+PODER+MASCULINO.html#:~:text=O%20homem%20enrola%20e%20amarra,ainda%20hoje%2C%20respeito%20e%20formalidade.< Consultado em 10.02.2025></p></div><div data-bbox=)

Personalizar botões

CURTIR ISSO:

Carregando...

RELACIONADO

- | | | |
|---|---|--|
| TOM, JERRY E OS IMBECIS
fevereiro 4, 2021
Em "Opinião" | INVOLUÇÃO DA ESPÉCIE
junho 25, 2022
Em "Opinião" | MORTOS E VIVOS
julho 30, 2021
Em "Jurídico" |
|---|---|--|

com a tag constituição, direito, estado, literatura

editar

PUBLICADO POR A PENA DO PAVÃO

Professor Titular do Curso de Direito da Universidade Federal do Maranhão. Pós-Doutorado Universidade de Coimbra ("Ius Gentium Conimbrigae") Doutor em Direito do Estado (Constitucional) - PUCSP Mestre em Direito - FDR-UFPE Professor de Direito Constitucional do Curso de Direito da UFMA Membro da Associação de Ciência Política do Estado de Nova York (NYSOSA), New York State Political Science Association Associado da Associação Brasileira de Direito Processual Constitucional Membro do IBEC Membro da AMLJ Membro da ALL Membro IMADE Pesquisador junto a CAPES-CNPQ - Grupo de Estudos de Direito Constitucional Contemporâneo **Ver todos os posts por A PENA DO PAVÃO**

POST ANTERIOR

PESSOA E PESSOAS

DEIXE UMA RESPOSTA

CATEGORIAS

Crônicas

Ensaio

Jurídico

Opinião

Poesia

Política

RECENTES

A GRAVATA E A FORÇA

PESSOA E PESSOAS

ENTRE BANDAID, USAID E TRUTHAID

A PÍLULA DOURADA

SOBERANIA NACIONAL, CRÉDITOS DE CARBONO E TERRAS INDÍGENAS

ARQUIVOS

Selecinar o mês

COMENTÁRIOS

- A PENA DO PAVÃO** em **SEMIPRESIDENCIALISMO NA VITRIN...**
CARLOS AUGUSTO FURTA... em **SEMIPRESIDENCIALISMO NA VITRIN...**
LIVROS PROIBIDOS... em **"INDEX LIBRORUM PROHIBIT...**
O GRITO NÃO SE CALA... em **"INDEX LIBRORUM PROHIBIT...**
CARLOS AUGUSTO FURTA... em **PODRES PODERES**